

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Хайдаралиева Хилола Фарходовна
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7184054>

Благодаря технологиям наш мир может стать более равноправным, миролюбивым и справедливым. Развитие цифровых технологий может способствовать поддержанию и ускорению достижения каждой из 17 целей в области устойчивого развития — начиная с целей ликвидации крайней нищеты, снижения коэффициентов материнской и младенческой смертности и заканчивая целями поощрения устойчивого фермерского производства и обеспечения достойной работы, а также достижения всеобщей грамотности. Вместе с тем технологии могут ставить под угрозу неприкосновенность частной жизни, подрывать безопасность и усугублять неравенство. Использование технологий сказывается как на осуществлении прав человека, так и на обеспечении свободы его действий. Как и предыдущим поколениям, нам — членам правительств, представителям компаний и частным лицам — предстоит сделать выбор в отношении того, как мы используем новые технологии и контролируем их развитие.

ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ ДЛЯ ВСЕХ?

Внедрение цифровых технологий происходит быстрее, чем внедрение любых других инновационных разработок в истории человечества: всего за два десятилетия цифровыми технологиями удалось охватить около 50 процентов населения развивающихся стран и преобразовать с их помощью общества. Использование технологий, способствующих расширению коммуникационных возможностей и доступа к финансовым, коммерческим и государственным услугам, может привести к значительному снижению уровня неравенства населения.

Например, в секторе здравоохранения передовые технологии, основанные на использовании искусственного интеллекта, помогают спасать жизни людей, диагностировать заболевания и увеличивать продолжительность жизни. В области образования обеспечение виртуальной учебной среды и дистанционного обучения позволило участвовать в программах тем учащимся, которые в противном случае не имели бы такой возможности. Кроме того, благодаря использованию систем на базе блокчейн государственные услуги становятся более доступными, предоставляющие их учреждения — более подотчетными, а в результате применения искусственного интеллекта процессы становятся менее бюрократизированными. Большие данные могут также

способствовать развитию более гибких и точных политических стратегий и программ.

В то же самое время те, кто все еще не охвачен такими технологиями, по-прежнему не имеют возможности пользоваться благами цифрового века и отстают от остальных. Многие из этих «отставших» — женщины, пожилые люди, инвалиды, представители этнических или языковых меньшинств и коренных народов, а также жители бедных или отдаленных районов. В некоторых районах прогресс в деле подключения к новым технологиям замедляется, а кое-где даже наблюдается регресс. Например, во всем мире доля женщин, пользующихся Интернетом, по сравнению с соответствующей долей мужчин на 12 процентов меньше. Хотя в период 2013–2017 годов в большинстве регионов этот разрыв сократился, в наименее развитых странах соответствующие показатели выросли с 30 процентов до 33 процентов.

Использование алгоритмов может воспроизводить и даже усиливать человеческую и системную предвзятость в тех случаях, когда в них изначально закладываются данные, не отражающие всего многообразия реалий. Так, отсутствие многообразия в технологическом секторе может обуславливать менее эффективное решение этой проблемы.

БУДУЩЕЕ СФЕРЫ ТРУДА

На протяжении всей истории рабочая сила претерпевала изменения в результате технологических революций, влекущих за собой внедрение новых форм и моделей труда, устаревание каких-либо других форм и моделей, а также более масштабные изменения в обществе. Нынешние масштабные изменения, вероятно, повлекут за собой серьезные последствия. Например, по оценкам Международной организации труда, переход к более «зеленой» экономике, подразумевающей внедрение устойчивой практики в энергетическом секторе, использование электромобилей и повышение энергоэффективности в существующих и построенных в будущем зданиях, может повлечь за собой создание к 2030 году 24 миллионов новых рабочих мест по всему миру.

Между тем, согласно результатам отчетов таких компаний, как «МакКинзи», к 2030 году 800 миллионов человек могут остаться без работы из-за автоматизации рабочих процессов, а результаты опросов свидетельствуют о том, что большинство сотрудников обеспокоены отсутствием необходимой подготовки или навыков для получения хорошо оплачиваемой работы.

Согласно широко бытующему мнению, для управления этими тенденциями потребуется изменить наш подход к образованию, например путем уделения повышенного внимания науке, технике, инженерному делу и математике; путем обучения коммуникативным навыкам и выносливости и предоставления людям возможности проходить переподготовку и повышать квалификацию на протяжении всей жизни. Неоплачиваемая работа, например уход за детьми и престарелыми на дому, нуждается в более эффективной поддержке, особенно с учетом того, что с изменением возрастного портрета населения планеты спрос на выполнение таких задач, вероятно, только возрастет.

БУДУЩЕЕ ДАННЫХ

Сегодня цифровые технологии, такие как системы объединения данных и искусственный интеллект, используются для отслеживания и диагностики проблем в сельском хозяйстве, здравоохранении и окружающей среде или для выполнения повседневных задач, таких как объезд транспортных пробок или оплата счетов. Такие технологии могут использоваться как для защиты и осуществления прав человека, так и для их нарушения, например путем отслеживания наших перемещений, покупок, разговоров и поведения. Правительства и предприятия располагают все большим числом инструментов для поиска, анализа и использования данных в финансовых и других целях.

Вместе с тем, если бы существовала формула для более эффективного регулирования прав собственности на личные данные, такие данные стали бы источником полезной информации для человека. Технологии, функционирующие на основе анализа данных, способны обеспечить расширение прав и возможностей людей, улучшение благосостояния человека и поощрение всеобщих прав в зависимости от типа принимаемых мер защиты.

БУДУЩЕЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Социальные сети связывают почти половину населения планеты. Они позволяют людям высказывать свое мнение и общаться друг с другом из любой географической точки в режиме реального времени. Вместе с тем они могут также укоренять предрассудки и сеять рознь, становясь платформой для проявления ненависти и распространения дезинформации или рупором для пропаганды.

Так, например, применяемые в социальных сетях алгоритмы могут усиливать фрагментацию общества во всем мире. И все же их можно использовать во благо.

Список литературы:

1. Rahmonova, M. (2021). Patriotic ideas in the works by fitrat: theoretical and practical harmony. ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL, 11(2), 1466-1474..
2. Raxmonova, M. (2022). ZAMONAVIY TADBIRKOR AYOL PSIXOLOGIYASINING KASBGA YO'NALGANLIGI. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 2(6), 204-206.
3. Xasanovna, R. M. (2022). ZAMONAVIY TADBIRKOR AYOL PSIXOLOGIYASINING MUHIM KOMPONENTLARI. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 394-396..
4. Xasanovna, R. M. (2022). ZAMONAVIY TADBIRKOR AYOLLARNING IJTIMOYIY FAOLLIGI. Science and innovation, 1(B3), 497-500.
5. Khasanovna, R. M. (2022). The uniqueness of personality traits in modern entrepreneurial women. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 12(6), 304-307.
6. Khasanovna, M. R. (2022). The entrepreneur's psychology of family relations